

O'ZBEKISTONDA YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINING HUQUQIY ASOSLARI

Abduraxmonov Mirsaid Muzaffarovich

**NavDKTU "Ijtimoiy-gumanitar fanlar
va jismoniy tarbiya" kafedrası assistenti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927839>

Bugungi kunda yer yuzi aholisining qariyb 20 foizini yoshlar tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 60 foizdan oshadi ya'ni bu shuni anglatadiki, yoshlar siyosati O'zbekiston taraqqiyotining muhim asoslaridan biri. Yoshlar xalqimiz, davlatimizning bebaho boyligi. Ular uchun barcha shart-sharoit yaratilgan, imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida" [1] gi farmoni bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi.

Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy printsiplari quyidagilardan iborat:

- ochiqlik va shaffoflik;
- yoshlarga oid davlat siyosatini ro'yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishi;
- yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish;
- ma'naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarining ustuvorligi;
- yoshlarning kamsitilishiga yo'l qo'yilmasligi.

Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari:

- yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash;
- yoshlarning hayoti va sog'lig'ini saqlash;
- yoshlarning ma'naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko'maklashish;
- yoshlar uchun ochiq va sifatli ta'limni ta'minlash;
- yoshlarni ishga joylashtirish va ularning bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg'usi, bag'rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta'sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo'lgan qat'iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash;
- yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorism va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va shafqatsizlik g'oyalaridan himoya qilish;
- yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish;
- iqtidorli va iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish;
- yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;
- yosh oilalarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ular uchun munosib uy-joy va ijtimoiy-maishiy sharoitlarni yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish;
- yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ro'yobga chiqarish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini yuritishda O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati qonuni muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu qonunning 1-moddasida Yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi va qoidalari bayon qilingan [2]. Jumladan: Yoshlarga oid siyosat O'zbekiston Respublikasi davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishi bo'lib, uning maqsadi yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlarini yo'lida imkoni boricha to'la-to'kis ro'yobga chiqishi uchun ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy jihatdan shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati quyidagi qoidalarga asoslanadi:

-millati, irqi, tili, dini, ijtimoiy mavqei, jinsi, ma'lumoti va siyosiy e'tiqodidan qat'i nazar, yoshlar to'g'risida g'amxo'rlik qilish;

-yoshlarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish;

-milliy, madaniy an'analarning avloddan-avlodga o'tishi, avlodlarning ma'naviy aloqasi;

-yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, yoshlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'llarini erkin tanlay olishlariga kafolat berish;

-jamiyatni rivojlantirishga, ayniqsa respublika yoshlari hayotiga oid siyosat va dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtirok etishi;

-huquq va burchlarning, erkinlik va fuqarolik mas'uliyatining birligi.

Yuqoridagi ikki huquqiy asos O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining muhim huquqiy asoslaridan desak xatò bo'lmaydi. Azaldan yoshlar tarbiyasiga hayot-mamot masalasi sifatida qaragan xalqimiz, globallasuv jarayonlari jadallashgan hozirgi kunda yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratishi tabiiydir.

References:

1. "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida". O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.07.2017 yildagi PF-5106-son.
2. Mirziyoyev Sh.M., "Yangi O'zbekiston Demokratik o'zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda", "O'qituvchi" MU, 2021
3. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to'g'risida, Toshkent sh.,1991-yil 20-noyabr, 429-XII-son